

INTERFERENȚE CULTURALE ÎN MUZICA ȘI DANSUL TRADIȚIONAL DIN TRANSILVANIA

Zamfir DEJEU*

Cultural Interconnections in the Traditional Music and Dance in Transylvania (Abstract)

Traditional cultural values must not be judged according to ethnic or linguistic criteria. They need to be seen as products of the human spirit and soul, able to generate genuine artistic experiences. According to this perspective, we consider that, as part of an initial research stage, the folklore in Transylvania needs to be analysed comparatively and for this we need to start from those general formal factors which proved to be common to the four or five repertoires in this area: Romanian, Hungarian, German, Slovakian and that belonging to the Roma community. However, in order to know the Romanian traditional folklore we need to study the folklore of the ethnic groups living in this region and in the neighbouring countries, because they deeply influenced Romanian folklore and, given the common living circumstances, have enriched it with valuable artistic creations.

The present study analyses some interconnections manifest in the musical-choreographic culture of the Romanians and of other ethnic groups in the region. The information is based on personal experience and the limited bibliography which can be read in Romanian language. The topics we approach here can be, undoubtedly, better represented, confirmed, revised, as part of different other researches, by studying various and complex phenomena of traditional culture which, fortunately, is still active in this region. However, we believe that we have managed to draw attention in this study to various aspects which the future researchers will not be able to observe directly, since their historical and comparative research activity will have to be mainly based on documentaries, notes, books and materials in the archives.¹

Key words: interconnections, brotherhood, the rhythm of children-universal rhythm, bilingual aspect, syncopated auftakt.

Cuvinte-cheie: interconexiuni, frăție, ritmul copiilor-ritm universal, aspect bilingv, aufact sincopat.

Valorile culturale tradiționale nu trebuie judecate după criteriile etnice sau lingvistice, ci ele trebuie privite ca produse ale spiritului și sufletului uman, ca valori capabile să stârnească adevărate trăiri artistice. În această idee credem că trebuie să analizăm comparativ folclorul din Transilvania într-o primă fază de cercetare. Și, pentru aceasta, trebuie să pornim de la acei factori formali generali, care s-au dovedit comuni în toate cele patru, cinci repertorii de aici: românesc, maghiar, german, țigănesc, slovac. Pentru cunoașterea folclorului tradițional românesc este necesară studierea folclorului etniilor conlocuitoare și vecine, deoarece acestea au lăsat o amprentă asupra folclorului românesc și, datorită împrejurărilor comune de viață, au îmbogățit folclorul cu creații valoroase.

* Institutul „Arhiva de Folclor a Academiei Române”, Cluj-Napoca.

¹ Traducerea rezumatului a fost realizată de Dina Vilcu.

Necesitatea unei etnologii comparative este subliniată în repetate rânduri de cei mai mari folcloriști ce au studiat serios folclorul românesc: Constantin Brăiloiu, Béla Bartók, Zilahy Kiss Károly (publicist), Ioan R. Nicola, Martin György, Hanni Markel, Traian Mârza, Ilona Szenik, subsemnatul și alții. Ei au intuit din timp că folclorul nu este numai arma independenței naționale din vremuri apuse, ci și mijlocul cel mai eficace pentru crearea unei unități spirituale internaționale. Metoda comparată, integrată etnomuzicologiei, pune accent în cercetări nu pe ceea ce deosebește folclorul unui popor de al altuia, ci pe ceea ce le unește. Publicistul Zilahy Kiss Karoly², în timp ce laudă cântecul popular românesc și maghiar, sau vorbește despre obiceiurile sașilor din Transilvania (pe la anul 1861), susține cu convingere că prin studierea lor „oamenii se pot apropia sufletește”³.

În curbura Carpaților⁴, în județele Covasna și Brașov, dar și în satele buzoiene, unde locuiesc pe lângă români și alte minorități, o particularitate cu totul proprie o are obiceiul „fârtăția”. Deveneau „fârtați” oameni din comune vecine cu ocazia satisfacerii serviciului militar sau la târgurile de vite, în urma unei afaceri reușite. Dacă vindea cineva o vită într-o comună vecină, trecea pe la cunoscuți, de obicei în vizită, și vorbeau despre năravurile și însușirile animalului vândut. După asemenea vizite, când prietenia se adâncea, oamenii de etnii diferite începeau să se numească și ei „fârtați”, de exemplu: „Fârtate Ianos (Gheorghe fortát)”. La Ariușd „suratelor” li se spunea în maghiară *társ*, adică soață. Nevestele „fârtaților” români și maghiari deveneau din acel moment, surate; la Ormeniș cumetre, adică komasszony. Se cunosc multe asemenea relații de fârtăție între românii din Ciurnic, Sita Buzăului, Întorsura Buzăului, Barcani, cu secuii din Boroșneu Mare, Țufalău, Ozun, Lisnău, Ghidfalău și cu ceangăii din Șapte Sate; de asemenea, între românii din Arin județul Brașov, Iarăș județul Covasna și secuii din Belin județul Covasna. „Fârtații” din aceiași localitate se ajutau între ei și la diferite clăci. Se cunosc și cazuri când românii bărcăneni, sităieni, întorsureni, făceau schimb de copii cu „fârtații” lor secui din Șapte Sate, Țufalău, Boroșneu Mic și Boroșneu Mare pentru o perioadă de timp stabilită. Acest schimb avea menirea să învețe pe copiii maghiari românește, iar pe cei români (buzoieni) ungurește.

Populația satelor situate la trecătorile Carpaților, era de multe ori pusă în situația de a se apăra reciproc. A rămas în amintirea crisbășenilor, un eveniment petrecut în 1848. Când au apărut trupele țariste în Crizbav, „fârtații” români au stat la porțile ceangăilor spunând că ei locuiesc acolo, pentru ca armata să nu dea foc caselor învelite cu paie și să nu săvârșească acte de cruzime.

Legătura „fârtatului” român cu cel maghiar s-a împletit și în cadrul obiceiurilor și sărbătorilor. La nuntă întotdeauna era invitat și „fârtatul”. Când se așezau la masă, „fârtatul” cu soția sa aveau rezervat un loc de frunte la prima masă, lângă rudele cele mai apropiate, între cuscru și naș. Când nevasta „fârtatului” era lăuză, „suratele” ei o vizitau printre primele, aducându-i plocon. Între „fârtați”, se cunosc și cazuri de cumetrie sau nașit. La înmormântare, ceangăii, în semn de onoare, invitau prietenii și „fârtatul” mortului să poarte sicriul. Feciorii români nu ocoleau nici cu colindul sau cu zoritul

² Gabriela Vöö, *Zilahy Kiss Karoly și folclorul românesc din Transilvania*, în „Anuarul de Folclor”, 1983, nr. III–IV, Cluj-Napoca, p. 225–237.

³ *Ibidem*, p. 236.

⁴ *Ibidem*, p. 235.

famiile de maghiari, dacă între feciori avea cineva „fârtat”. Sărbătorile religioase de primăvară ale românilor nu cădeau în aceeași zi cu cele ale ungarilor. La fel, mai demult, nu cădeau în aceeași zi nici sărbătorile de iarnă. În localitățile din Țara Bârsei, cu ocazia acestor zile, cel care avea sărbătoarea, trimitea fârtatului cozonac, lipie și rachiu. La sărbătorile de primăvară se mai trimitea și tot atâtea perechi de ouă încondeiate câți feciori avea „fârtatul”. La tăierea porcului, la fel, trimiteau o gustare. Fârtăția și surăția, în majoritatea cazurilor, se moșteneau de către urmași. Pruncii fraților de cruce nu se căsătoresc împreună, zicând că-i păcat. Fârtăția care a existat între români și minorități, dincolo de ajutorul reciproc, are ca fundament sentimentul etern uman, prietenia și respectarea drepturilor fiecăruia, dovedind concret o conviețuire frățescă, seculară, între aceștia.

Există multe similitudini și în cadrul repertoriului ciclului agrar al primăverii și verii. Din Valea Someșului până în podișul Târnavelor, manifestările populare se desfășoară în strânsă legătură cu îndeletnicirile oamenilor, evidențiind cele mai importante momente ale activității sale; fie în forma simbolică a bucuriei pentru învierea naturii (ramuri verzi la poartă), fie în forma unor sărbători sau a unor rituri cu sens magic (udatul cu apă). Scopul practicării majorității manifestărilor este obținerea, pe de o parte a unor recolte mai bune prin pregătirea și fertilizarea semănturilor (începând cu invocarea ploii) iar pe de altă parte – sănătatea și fecunditatea animalelor.

La sașii din Șona (Schönau) de pe Valea Târnavei Mici, în timpul Rusaliilor, cetele de feciori curăță izvoarele din hotar.⁵ De fiecare izvor se ocupa un flăcău. Duminică dimineața fiecare ceată împodobeste o căruță cu crengi verzi, de forma unui cort. În fața căruței este o pereche de boi sau de cai împodobiți cu flori și crengi verzi. Ceata se așează pe căruță. Pe primul cal se urcă un flăcău. Ceata de feciori înconjoară holdele, verifică cum au curățat flăcăii izvoarele și, după aceea, se întorc în sat cântând. Pe ulițe, feciorii și crengile sunt udați (udate) din belșug (invocarea ploii). În fața porților îi așteaptă gazdele. Le oferă o cană de vin care este vărsat în butoiul de pe căruță. Când căruțele cetelor se întâlnesc, feciorii se întrec (în mod simbolic) prin cântec. Textul este în limba germană. La capătul alaiului comunității (bruderschaft) se face un mare ospăț, de unde nu lipsește jocul (ex. 1):

1. Es was einmal'ne Müllerin

(A fost odată un morar)

Culeg. Pozsony Ferenc

15.05.1988

Tr. Zamfir Dejeu

Original: Șona, jud. AB

Grup de feciori

Es war ein-mal'-ne Mül-le-rin,ein wun-der schö-nes weib, Es weib, Sü

⁵ Din relatările prof. dr. Pozsony Ferenc.

7
wolt' so ger - ne mo - hln, das Geld wollt' sie er - spa - ren, Wollt'
11
ger - ne Mü - ler se - in, Wollt' ger - ne Mü - ler sein.

Es war einmal'ne Müllerin,
ein wander schönes weib.
Sü wollt' so geme mahlen,
das geld wollt' sie ersparen,
wollt' gerne Müller sein
Und als der Müller nach Hause ham
vom Regen war er nass.
„Steh auf, du Müllerin, du Stolze,
mach Fener aus durren Holze,
Vom Regen bin isch nass“,
„Ich steh nicht auf, lass dich nicht rein“,
Sprach Stoltz das Müller weib,
Ich wab die ganze Nacht gemahlen

Mit einem Jügsoldaten,
Woven ich müde bin“,
„Stehst du nicht auf, last mich nicht rein“
Sprach Stoltz das Müllerlein,
die Mühl tu ich verkaufen,
das Geld tu ich versaufen
bei lauter kühlem wein“,
„Tusz du die Mühl verkaufen,
was kümmerst mich darum.
Da drunten auf der grünen Heide
bau ich mir eine zweite,
we frisches wasser fliesst“.

Tot la Rusalii (pe alocuri și la Sânzieni), în satele din podișul Someșan (Mintiul Gherlii, Mica, Căianu Mic), românii practică obiceiul „Boul Înstruțat” (împănat sau ferecat). Cel mai frumos bou din sat este împodobit cu covoare de verdeață și cunună de flori, și este plimbat prin sat însoțit de alte vite împodobite sau de mascați (măștile sunt făcute din coajă de copac). Se alcătuieste un mare alai, care este anunțat de feciorii călări. Caii sunt și ei împodobiti cu verdeață. Participă aproape tot satul. Nu lipsesc nici lăutarii. Pe drum se strigă; este multă veselie. Atât „Boul Înstruțat”, cât și întregul alai sunt udați cu apă de către sătenii de pe marginea drumului (invocându-se ploaia). Întorcându-se la casa gazdei bouului, se joacă cunună de flori cu care a fost împodobit bou, după care urmează petrecerea⁶. Cu același scop de invocare a ploii (dar și cu alte scopuri) se cunosc la români și alte obiceiuri: Plugarul sau Tânjeaua, Sângeorzul, Lăzărelul, Paparuda, Caloianul, Drăgaica etc. (ex. 2):

„...În interesul stabilirii influențelor reciproce ar trebui să se acorde atenție întâi de toate folclorului muzical din satele cu populație mixtă româno-maghiară. Era de altfel obiectivul meu următor, zădărnicit de izbucnirea războiului mondial...” – spunea Béla Bartók în 1922, cu ocazia unui interviu⁷.

⁶ Zamfir Dejeu, *Cultural Connections within Traditional Music and Dance in Transylvania*, în *European Meetings Ethnomusicology*, vol. 9, 2002, București, p. 133.

⁷ István Almási, *Repertoriul de cântece populare românești la maghiarii din Braniștea*, în „*Revista de etnografie și folclor*”, 1968, nr. 2, București.

Boul împănat la Mintiul Gherlii, 4 iunie 2017. Foto: Ileana Benga.

Studierea influențelor reciproce din muzica tradițională constituie însă o sarcină complexă și complicată, chiar în cadrul unui sat. Astfel, se constată că pe parcursul activității de culegere, în afară de cântecele populare maghiare, de exemplu, cântăreții maghiari din satul în cauză cunosc și cântă și cântece populare românești. Condițiile învățării cântecelor românești sunt în general similare celor în care se învață cântecele maghiare. Deosebirea constă doar în faptul că, pe când marea majoritate a cântecelor românești se învață de la români, cele maghiare se însușesc exclusiv din surse maghiare. Învățarea cântecelor începe încă din copilărie, la grădiniță, la joacă, copiii maghiari aflându-se aproape în permanență în mijlocul copiilor români. Și, luând în considerare că ritmul copiilor este universal, ne este foarte simplu să dăm un exemplu frecvent în repertoriul lor, cu text mixt (ex. 3):

3. Joc de copii

AFA: Mg. 1773 I n
Culeg. Gheorghe Petrescu
8.11.1965.

Origin. Ibănești, jud. Mureș
Mariana Todoran 11 ani

3

E - ghe - dem, be - ghe - dem țî țom der Ro - der, fo - der, dic mo - her

Ham, buț, fun - de - luț Fa - ier, fa - ier, șuț.

Ca rezultat al legăturilor permanente și multiple cu tineretul român, posibilitatea învățării cântecelor românești de către unguri se menține, ba chiar se amplifică odată cu intrarea în vârsta tinereții. Duminica și în zilele de sărbătoare, fetele și flăcăii – români și maghiari – obișnuiesc să se plimbe pe ulița mare toată după-amiaza. Bineînțeles, cu aceste ocazii, maghiarii cântă melodiile românești în rând cu românii. Distracțiile din sat, inclusiv de la șezătorile (clăcile de tors), de la lucrările agricole prestate în comun (obiceiul cununii), obiceiul de cătănie, oferă numeroase prilejuri pentru învățarea și exersarea cântecelor românești, maghiare, dar și de alte etnii. Să urmărim în continuare un cântec de cătănie din zona Turda, alcătuit dintr-o strofă cu două rânduri melodice – AB. Cu refrenul de sprijin „*lai, lai, la*”, apropie rândul melodic, ca număr de silabe, de modelele maghiare de 11 silabe. În ritm se întâlnesc constant formulele tetrasilabice peon 3 și 4. Melodia de aspect silabic și melismatic folosește materialul sonor de substrat pentatonic; cezura interioară și cadența finală este pe treapta I, profilul melodic boltit în rândul 1 și descendent în 2 (ex. 4⁸):

4. Du-te dor cu carăle

AFA: Mg. 2628 I s
Culeg. și tr. Zamfir Dejeu
06.20.1978

Origin. Plaiuri, Jud. CJ
Victor Dumitru 73 ani

$\text{♩} = 80$

Du - te dor cu ca - ră - le, măi, lai, lai, la,

5
N'a - ștep - ta că - ru - țe - le, măi, lai, lai, la

Du-te dor cu carăle, măi/ lai, lai, la
N-aștepta căruțele, măi/lai, lai, la
Căruțele-s mititele,
Nu poți duce dor cu ele;

Căruța-i trasă de cai,
Și duce numai amar;
Carăle-s trase de boi,
Duce dor, duce nevoi.

Sub aspect muzical, cântecele de cătănie ale românilor din zona Turda, ca și cele ale românilor și maghiarilor din Valea Căpușului, Cluj, se înrudesc foarte mult cu dansurile lente din Câmpia Transilvaniei (cu purtatele). Dar ritmul giusto în tempo lent suferă uneori o ușoară rubatizare sub efectul mișcărilor legănate ale feciorilor din mersul ceremonial. Melodiile folosesc multe formule melodice comune; printre cele mai caracteristice este saltul melodic din registrul grav în acut înainte de încheiere. Primul exemplu are și un caracter improvizatoric.

⁸ *Ibidem.*, p. 174.

5. Cântă cucu-n vârful de nuc

AFA: MG. 2642 I j
Culeg. și tr. Zamfir Dejeu
29.08.1980

Origin. Vălișoara, jud. CJ
Aurel Hodrea 50 ani

$\text{♩} = 176$

Cân-tă cu - c'un _____ vârful de nuc, _____ Vi - ne vre - mea _____ să mă duc; _____

5
Cân - tă cu - cu _____ pă fân - tă - nă, _____ Că mai am o _____ săp - tă - mă - nă; _____

9
Cân - tă cu - cu _____ pă po - ia - tă, _____ *lai, lai,* _____ *lai, la,* _____

13
Săp - tă - mă - na _____ mni se _____ ga - _____ tă _____ *lai, lai,* _____ *la.* _____

Cântă cucu-n vârful de nuc,
Vine vremea să mă duc;
Cântă cucu' pă fântână,
Că mai am o săptămână;
Cântă cucu' pă găleată,
Săptămâna mni să găte.
Mai am azi și mai am joi,
Și plec, maică, di la voi.
Satule, uliță dulce
Io din tine nu m-aș duce,
De mirosul florilor,

De dragu' feciorilor,
De miros de busuioc
Și de dragu' de la joc.
Neamțule, mă iei, mă duci
Până-n graniță la turci,
Să ții caii turcilor,
Să duc doru' mândrelor;
Să ții caii de căpestre,
Să duc doru' la neveste;
Să duc caii de curele,
Să duc doru' mândrii mele.

Variantele melodiei sunt cunoscute și la maghiarii din Valea Nadășului (microzona învecinată), cu funcția de cântec de nuntă (se interpretează când fata se mărită în alt sat).

6. Engedj meg, kapusi határ

(Permiteți-mi, limită de hotar)

AFA: MG. 3121/61
Culeg și tr. Ilona Szenik
07.06.1976

Origin. Căpușu Mic, jud. Cluj
Jánosné Kúlcser 56 ani

$\text{♩} = 96$

En - gedj meg, ko - pu - si ho - tár, _____ En - gedj meg, ko - pu - si ho - tár, _____

5
Ha - ja, ho - ja, ja - ja - ja Mert-én - tö - lem zol - dul - hetsz már,³

9
Mert-én - tö - lem zol - dul - hetsz már, Sa - ja, ha - ja, Sa - ja, ja, ja, ja, ja.

13
Sa - ja, ja, Sa - ja, ja, ja, ja, ja.

Engedj meg, kapusi hotár
Engedj meg, kapusi hotár Haj, haja, jajaja,
Mert éntőlem zöldülhetsz már,
Mert éntőlem zöldülhetsz már,
Saja, haja, saja, haja, haja
Sajaja, sajaja, jajaja.
Zöldülhetsz már, virágozhatsz
Mert én többet nem taposlak.
Megengedj, kapusi határ
Mert én többet nem látlak már
Nem látlak és nem taposlak

Örökre gyászba borítlak
Hasadj meg, föld, rejts el engem
Ne engedd, hogy reggelt érjem
Reggelt nem érek kedvemre
Nem virradok öröömre
Bánat olyan, mint az enyém
Nincsen a föld kerekiségén
Mert az enyém olyan nagy volt
Az ég alján kettőt hajlott volna
Bús szívem meghasadt volna.

Întrepătrunderea celor două genuri prin elementul melodic și prin motivul melodic de luat rămas bun are o motivație funcțională înrudită – plecarea de la casa părintească. Două variante ale unui cântec distractiv din șezătoare, răspândit, se pare, numai în unele zone transilvănene, prezintă și ele, ca și cântecele de cătănie menționate rânduri melodice pe măsura versului de 11 silabe – repetarea celui de-al II-lea emistih, dar numai în rândul întâi al strofei, iar rândul ce urmează este amplificat printr-un refren de 11 silabe intercalat între emistihurile versului, aspect care, potrivit cercetărilor lui Bartók, este caracteristic folclorului slovac⁹. Este curios, de altfel, și materialul lexical al acestui refren (ex. 7 și 8):

7. La portita mândrii mele

AAM: Mg. 3097/45
Culeg. și tr. Zamfir Dejeu
18.03.1976

Origin. Bedeciu, jud. CJ
Ileana Jurj 52 ani

$\text{♩} = 92$

5
La por - ti - ța măn - drii me - le, măn - drii me - le, Ră - să - ri - t'au

10
Li - bi - da - ri dum - ba, lo - go - do - ni - ca, do - uă ste - le. _____

⁹ Béla Bartók, *A magyar népdal*, Budapest, 1924.

La portița mândrii mele,
mândrii mele,
 Răsărit-au,
Libidari dumba logodnica,
 două stele.
 Nu știi stele-o răsărit,
 Ori mândra s-o logodit.
 Lasă să să logodească

Numa' să nu-și bănuiască.
 Uite, maică, urātu',
 Cum îmi poartă inelu.
 Ieu i-am zis ca să mi-l dea,
 Iel a zis că m-a lua;
 Ieu i-am zis ca să mni-l deie,
 Iel a zis că sunt femeie.

8. În grădina mândrii mele

AAM: Mg. 2278/48
 Culeg. și tr. Traian Mârza
 08.07.1961
 Allegreto

Origin. Bucea, jud. CJ
 Onița Rusu 63 ani

The musical score is written in two staves. The first staff is in 7/16 time and contains the first line of the melody with lyrics: "În gră - di - na mân - drii me - le, mân-drii me - le, Ră - să - ri - t'o,". The second staff is in 2/4 time and contains the second line of the melody with lyrics: "Li - bi - da - ri, dum - bo, lon - gră - di - he - de, do - uă stel'." The score includes a measure rest in the second line.

În grădina mândrii melele,
mândrii mele,
 Răsărit-o
Libidari, dumba, longră di hede, două stel'.
 Nu știi stele-o răsărit,
 O' mândra s-o logodit.
 Lasă să să logodească,

Numa' să nu-și bănuiască.
 Mai frumoasă, mai de viță,
 Nu ca tine-o rămășiță.
 Trecui valea mort de sete
 Mă-ntâlnii cu două fete;
 Sărutai pă cea mai mică
 La cea mare rău îi pare.

Nu este restrâns însă nici numărul cântecelor românești pătrunse în patrimoniul folcloric al maghiarilor. Astfel în anii de armată și cu alte ocazii (călătorii de afaceri, lucrări agricole, în construcții, munci sezoniere), bărbații, și, feciorii maghiari se împrietenesc cu foarte mulți români de prin alte regiuni și, cum una din distracțiile lor preferate în timpul liber este cântatul, ei învață numeroase cântece românești. Ei însă nu alcătuiesc grupuri separate pe teritoriul unei localități. Așezările familiale alternează la întâmplare, astfel că majoritatea maghiarilor au vecini români pe care îi aud cântând adesea. La nunta oricărui maghiar găsești și invitați români, ceea ce înseamnă că se cântă și muzică românească și muzică ungurească (și invers). De fapt, furnizorii și răspânditorii acestui repertoriu sunt muzicanții. Tarafurile, mai ales cele alcătuite din țigani (Palatca, județul Cluj), posedă la un moment dat un conglomerat de melodii, deoarece nici ei nu sunt siguri de originea acestora. Mai mult, dacă beneficiarul este ungar și îi plătește bine pe

muzicanți, aceștia afirmă, cu o sinceritate naivă, că orice melodie, fie și românească, este ungurească. Desigur, numai cercetătorii serioși pot să discearnă acest fenomen printr-o analiză profundă a materialului muzical și coregrafic. Diletanții încearcă să-și asume tezaurul folcloric românesc înregistrând tarafurile din Transilvania și introducând acest material pe internet, ca fiind numai muzică ungurească. Mai mult, numele muzicanților sunt traduse în ungurește (sunt maghiarizate). Apoi, la cursurile de vară de la Sâncraiu, Râscruci, județul Cluj și în alte părți ale Transilvaniei, toate dansurile pe care le învață cu străinii sunt prezentate ca fiind de origine ungurească. Este foarte interesant cum acest fenomen poate să se întâmple numai în sânul muzicii instrumentale și în dans. Aceasta pentru că muzica vocală „se apară” singură de acești „piraiți” prin însăși prezența cuvântului românesc.

Precizăm și faptul că, deși principiul de transpunere la cvinta inferioară este o caracteristică esențială a muzicii populare vechi maghiare, el nu este străin folclorului românesc. În afara unor certe preluări din folclorul maghiar, el se datorește adesea fie unei tehnici instrumentale, fie construcției simetrice a unor moduri (ionicul, doricul, frigicul), fie și faptului că este virtual inclus în unele structuri arhaice, în care cvinta are un rol însemnat (ca în melodia hunedoreană a cântecului propriu-zis). Și, dacă pentatonia muzicii populare maghiare este o pentatonie asiatică ce se bazează pe principiul transpunerii la cvintă inferioară a rândurilor melodice, *pentatonia muzicii populare românești este o pentatonie mediteraneană ce se bazează pe amplificarea materialului fonic în jurul unui tricord în succesiuni de secunde mari*. Pentatonia înseamnă de fapt un stadiu prin care a trecut toată omenirea în evoluția gândirii sale muzicale spre sisteme tonale superioare. Una din dovezile care atestă aceasta este chiar faptul că melodiile celor mai vechi cântece ale tuturor popoarelor (melodiile cântecelor rituale și ale cântecelor propriu-zise de stil vechi) sunt alcătuite, în majoritate, din materialul fonic pentatonic; chiar scriitorii antici dau relații în acest sens (de ex. Aristoxenos, sec. al IV-lea î.e.n.)

Interesant este că, odată cu ajungerea la vârsta maturității, apare fenomenul de încetare aproape completă a învățării de cântece unii de la alții, chiar și în cazul căsătoriilor mixte.

Printre cântecele românești preluate de către maghiari, le găsim în primul rând pe cele preferate și cântate adesea de către români, pe cele de largă circulație, deoarece maghiarii au ocazia să le audă deseori și și le însușesc spontan, pe neobservate, cântându-le împreună cu românii. Cel mai adesea sunt preluate cântecele de dragoste, de jale, satirice, romanțe și melodii de joc.

Obiceiul bocitului¹⁰, atât la români, cât și la unguri, este pe cale de dispariție. După cum știm, bocetele sunt improvizații cu caracter recitativ, pe text neversificat. Versificarea textelor este un fenomen ulterior în bocete. La unguri, factorii determinanți ai apariției lor au fost textele versificate ale bocetelor românești, alături de mutațiile petrecute între bocet și cântecele funebre de grup (rituale). În câteva localități au fost culese texte bilingve, cu versuri românești introduse între cele maghiare, respectiv cu text românesc integral (ex. 9):

¹⁰ Szenik Ilona, *Aspecte bilingve în bocetul din Câmpia Transilvaniei*, în „Samus”, 1978, Dej.

9. Bocet

AAM: Mg. 2943-1
Culeg. și tr. Ilona SZenik
12.1975

Origin: Buza, jud. Cluj
Cl. Földvári

Hogy nem mond - tad meg lel - kem, Hogy nem mond - tad meg drá - go,
hogy mit u - zen - jek í - 3 des a - nyu - kám - nak mit u - zen - jek lel - kem u - tá - nad?
Hi, Cra - pá doam - ne pá - mân - tu, hí, Cra - pá doam - ne pá - mân - tu,
Sá má ba - ge cu tá - tu, Sá má ba - ge cu tá - tu.
Jaj, drá - ga, mon - djad meg í - 3 des a - nyu - kám - nak, hí,
Jaj, mon - djad meg drá - ga i des a - nyu - kám - nak, tu, mi - ó - ta két - cz - ten - dös vá - tam, lel - kemHogy
az ó - ta nem lát - tam so - ha. Jaj, mond - jad meg lel - 3 kü - cám,
mi - lyen ár - va va - gzok, dró - gó, hí hogy nin - csen - ne - kem sen - kim, drá - go, nin csen sen - ki, lel - kem
Jaj, Ni - ce ta - 3 tá, ni - ce ma - má, Jaj, Ni - ce ta - 3 tá, ni - ce ma - má,
Jaj, Gân - dești c'am pt'ia cat din pt'ia - tră, Gân - dești c'am pt'ia cat din pt'ia - tră.

Reamintindu-și de modul în care l-a bocat pe soțul ei, Lakatos Anna, în vârstă de 60 ani, din Miceștii de Câmpie, județul Bistrița Năsăud, a afirmat că încă mult timp după moartea acestuia l-a bocat, chiar și în timpul săpatului pe câmp și cu cuvinte românești, căci acestea se potrivesc foarte bine la durerea ei. De altfel, în acest bocet, din punct de

vedere literar, putem urmării două maniere de improvizație: de o parte improvizația în proză, în cazul textului maghiar, de la care se trece brusc, fără întreruperea ideii enunțate la mânărea improvizatorică a formulelor fixe reprezentate de versurile în limba română.

Cu toate că astăzi nu se mai prea fac șezători în mod organizat, din repertoriul propriu șezătorii s-au păstrat două specii distractive: parodia de bocet și cântecul fărșangului. Fărșangul – denumire de proveniență germană – este obiceiul flăcăilor (uneori și al fetelor) de a umbla prin șezători, unde joacă după o melodie specifică, executată doar de ceilalți participanți (ex. 10):

10. Illik a tánc a fárságnak

AAM: Mg. 3121-102
Culeg. și tr. Ilona Szenik
07.10.1977

Origin: Nearsova, jud. Cluj
Ilus Tamás 54 ani

Giusto ♩ = 144

Il - lik a tánc a fár-sang - nak, Min - den ron - gya fu-työg an - nak

5
Il - lik an - nak, a - ki - tud - ja, Ki - nem tud - ja csak mucs - kol - ja

Illik a tánc a fárságnak,
Minden rongya fütyög annak.
Illik annak, aki tudja,
Ki nem tudja csal mucskolja.
Tarka paszuly az ágy alatt,
Jaj, de régen nem láttalak.
Nem is látlak szombat estig,
Magszakad a szívem addig.

Hess le, kakas, a kapuról,
Igyál vizet a lapúról.
Keserű a lapú vize,
Tilós a babám szerelme.
Elszakadt a pincelakat,
Jaj, de vén szeretóm akadt.
Alig várom as ördögöt,
Hogy elvigye a vén dögöt.

Cântecele propriu-zise (de dragoste, de dor, de jale) preluate de maghiari nu suferă, în general, modificări sau schimbări esențiale. Construcția melodică, scara, ritmul și linia melodică rămân de cele mai multe ori intacte, chiar în uzul maghiar. Melodiile nu prezintă deformări, ciuntiri sau adăugiri. Poate numai textul nu sună întotdeauna exact ca în interpretarea românească. Aceia dintre cântăreții maghiari, care nu vorbesc perfect limba romană, cântă textul cântecelor populare românești cu greșeli gramaticale și de pronunție. Uneori, în cazul textelor mai lungi, ei nu cunosc decât începutul. Cel mai evident fenomen în cazul executării cântecelor românești constă în faptul că maghiarii, care interpretează cu destulă simplitate, fără sunete de ornamentație, până și cântecele

populare maghiare de stil vechi, aplică ornamentația atunci când reproduc cântece românești bogate în astfel de elemente și o fac aproape cu aceeași ușurință și degajare care îi caracterizează pe români. Cu alte cuvinte, învățând aceste cântece, ei și-au însușit și stilul de interpretare (ex. 11¹¹):

11. Du-te dor cu dorurile

AFA: MG. 520 f
Culeg. Almáši István
31.03.1961

Origin.: Braniștea, jud. BN
Móra Lajosné Balázs, Cipóra 48 ani

Rubato = 60

și, Du - te dor cu do - ru - ri - le, și
3 Du - te dor cu do - ru - ri - le,
4 Pe la toa - te plu - gu - ri - le,
5 Măi, do - ru - le, dor.

Du-te dor cu dorurile
Pe la toate plugurile,
Măi, dorule, măi.
Du-te pe la bade'ea-l meu,
Că muncește mai din greu.
De t'e-a-ntreba că ce fac

Spune-i că m-am măritat;
De t'e-a-ntreba după cine,
După-un băiat ca și tine;
De t'e-a-ntreba dup-a cui,
Spunei, dup-a fătului;
De t'e-a-ntreba cum îl cheamă
Ionel, ia, bună seamă.

În repertoriul ungarilor din Transilvania există și melodii românești cântate cu text maghiar. Cântăreții le cred cântece populare maghiare, nefiind conștienți de faptul că este vorba de melodii împrumutate din folclorul muzical românesc. Preluarea lor a avut loc, evident, într-un trecut mai îndepărtat, căci până și cei mai vârstnici cântăreți cunosc aceste melodii numai cu textul maghiar (ex. 12¹²):

¹¹ *Ibidem* p. 174.

¹² *Ibidem* p. 178.

12. Codrul e foarte înalt

(Serdő, erdő, de mages vagy)

AFA: Mg. 598 c
Culeg. Almási István
19.02.1962

Origin: Branîştea, jud. BN
Iuliánna Joó Jánosné Trombitás

Poco rubato $\text{♩} = 80$

Ser - dő, er - dő, de - ma - ges vagy,

Da - ni - fi - am de - mes - sze vagy, ____

Da - fi - am de mes - sze vagy. ____

În ungureşte:

Serdő, erdő, de mages vagy

Dani fiam de messze vagy.

Azt az erdőt le kell vágni

Dani fiam meg ken látni.

În româneşte:

Codrul e foarte înalt,

Mi-i feciorul dus departe,

Codru-acela dacă-l tai,

Pe fecior eu iară-l văd.

De cele mai multe ori aceste cântece nu sunt preluări locale, ci au pătruns din localităţi mai mult sau mai puţin îndepărtate, cu populaţie maghiară. Ele au fost înzestrate cu text maghiar, deoarece trăiau într-un mediu maghiar, în care limba română se vorbeşte mai puţin, ceea ce a creat necesitatea înlocuirii textului românesc cu unul maghiar. La Branîştea, maghiarii cunosc bine limba română şi, deci, cântă fără dificultate cântecele româneşti cu text românesc, nesimţind nevoia substituirii acestuia. Se pare că acelaşi lucru îl atestă şi faptul că maghiarii din Branîştea cunosc numai cu textul românesc câteva cântece populare româneşti care, în alte regiuni, au şi variante cu text maghiar (ex. 13 şi 14¹³):

13. Lasă beau futu-i amar

AFA: Mg. 520 g
Culeg. şi tr. Almási István
31.03.1961

Origin: Branîştea, jud. BN
Móra Lajosné Balázs, Cipóra 48 ani

Poco rubato $\text{♩} = 63$

şi, La - să beau fu - tu'i ____ a - ma - ru, şi

¹³ *Ibidem*, p. 178–179.

3
La - să beau fu - tu'i a - ma - ru,
4
Căci nu'mi beau bo - ii, nici caru, și și
5
Căci nu'mi beau bo - ii, nici caru. și caru.

14. Szállj le, madár, a kapuról

AFA: Mg. 173 b
Culeg. și tr. János Jagamas
07.09.1950

Origin: Braniștea, jud. BN
Kóza Horváth

Poco rubato $\text{♩} = 108$

3
Szállj le, ma - dár, a ka - pu - ról, Szállj le, ma - dár, a ka - pu - ról,
I - gyál vi - zet a la - pu - ról, I - gyál vi - zet a la - pu - ról.

În românește:

Hâș pasăre de pe poartă./bis
Apă bea din frunză lată./bis

Cântecele populare românești în ritm giusto și versul compus din opt, respectiv șase silabe (ale căror versuri se termină cu timpi neaccentuați, adică au terminație feminină), sunt cântate adesea cu eliziunea ultimei silabe din vers (apocopa, în timpul cântării, interpretul simte nevoia de a inspira aer, îndeosebi la ultimul rând al unei melodii mai ample). În mod excepțional, se întâmplă să dispară chiar câte două silabe de la sfârșitul versurilor. În multe cazuri, apocopa se produce în versuri care se repetă, după ce acestea au apărut mai întâi în forma completă și atunci când ultimele două sunete ale versului au aceeași înălțime. Totodată, valoarea penultimului sunet trebuie să fie mai mare decât cea a ultimului. Asemenea fenomene sunt frecvente, în afară de muzica populară românească (Maramureș, Bihor, Muscel), și în cântecele populare ale sârbilor, croaților, și bulgarilor. Printre notele referitoare la o piesă (nr. 73 kk) din cartea sa intitulată *Melodien der rumanischen Colinde (Weihnachtslieder-Viena, 1935)*, Béla Bartók menționează că eliziunea de acest fel există, sporadic, și la secui. Materialul

Arhivei de Folclor a Academiei Române din Cluj-Napoca atestă că – pe lângă cântecele secuiești – trunchierea terminațiilor versurilor se observă, chiar mai mult, și în cântecele maghiarilor din Câmpia Transilvaniei, cazurile rămânând și aici relativ rare, mai ales în cântecele de stil nou și într-o execuție individuală. Precizăm deci, că fenomenul apocopei la români este mai vechi, ținând cont că îl întâlnim și în repertoriul ritual, care este de execuție colectivă (ex. 15 și 16):

15. Hora miresii

AAM: Mg. 2381/10
Culeg. Tr. Mârza și Z. Dejeu
Tr. Zamfir Dejeu
05.03.1973

Origin: Săcuieu, jud. CJ
Iustina Forț 50 ani și grup de femei

$\text{♩} = 84$

Bu - să - ioc în cor - nu - me - sîi, Ti - ne - ri - ca noast'

3 Mân - dru plâng o - chii mîi - re - sîi, Ti - ne - ri - ca

Busâioc în cornu mesii,
Tânerica noast',
Mândru plâng ochii miresii,
Tânerica noast',

Las' să plângă săraca,
Mila de la maică-sa;
Las' să plângă cât de rău,
Mila de la tatăl său.

16. Üvegesüri halastó (laz cu pești)

AFA: Mg. 1072 f
Culeg. I. Faragó - I. Almási,
Tr. I. Almási
06.1965

Origin: Glăjărie, jud. Mureș
Măria Darabont 54 ani

Giusto $\text{♩} = 116$

Ü - veg - csü - ri ha - las - tó, Be - le - es - tem -

4 lo - vas - tól, Gye - re, ba - bám vát - sal - ki,

7 Ne - hagy jál az ü - veg - csü - ri ha - las tó - ba me - ghal - ni.

Kivátlak én, ki, ki, ki,
Nem hagylok én meghalni,

Eladom a jegykendőm,
Kivátom az üvegesüri halastóból a szeretőm.

În ultimul alineat al lucrării de față ne vom ocupa de interferențele ce există în dansurile etniilor din Transilvania vis-a-vis de cele românești și ținând cont de dialectele culturii coregrafice europene (Apusean, din Europa Centrală și de Răsărit, și din sud-estul Europei), apoi de stilurile culturii coregrafice românești (apusean, carpatic, dunărean și răsăritean).

În ceea ce privește existența categoriilor de gen și de formă, în Europa Apuseană domină dansurile de perechi cu caracter legat; în Europa Centrală și de Răsărit, formele libere și individuale de dans, iar în sud-estul Europei – dansuri colective în lanț. Este semnificativ și totodată natural că popoarele din Europa Centrală și din sud-estul Europei și-au ales genurile coregrafice care să exprime caracterul național în conformitate cu decalajul dezvoltării lor istorice. De pildă, expresii ale caracterului coregrafic național ceh, slovac, ucrainian, polonez și maghiar au devenit dansurile de perechi libere și improvizate: valsul, polca, mazurca, cracoviana, ceardașul, în timp ce la bulgari și sârbi, acest rol a fost îndeplinit de dansurile colective de grup, iar la români, pe lângă acestea (hora, brâul, sârba), au o pondere importantă dansurile feciorești sau doiurile (purtatele, învârtitele).

În compararea culturilor coregrafice românești și maghiare, pornim de la premiza că cea maghiară are trăsăturile proprii culturii coregrafice din Europa Centrală, ca și a celei sud-est Europene, ea fiind purtătoarea formelor coregrafice libere și individuale de la începutul epocii moderne. În schimb, cultura coregrafică română, situându-se la granița dintre dialectul folcloric din Europa Centrală și din sud-estul Europei, este pe de o parte purtătoarea formelor coregrafice medievale, iar pe de altă parte a unor forme coregrafice aparținând epocii moderne, în care tranziția și schimbările de gen ocupă un loc deosebit de important. Reiese deci că cultura coregrafică maghiară înglobează genuri de dans aparținând unei singure etape istorice, spre deosebire de cea română care cuprinde genuri aparținând la două etape istorice.

Să urmărim în continuare unele deosebiri structurale, cât și analogii parțiale în câteva dansuri ale celor două culturi coregrafice din Transilvania. În clasificarea coreologului Andrei Bucșan¹⁴, din anumite puncte de vedere tipurile dansurilor românești sunt grupate în următoarele categorii de formă și de gen: I. Hore mari; II. Brâuri; III. Hore mici; IV. Doiuri; V. Cete; VI. Solo. După coreologul Martin György¹⁵, nu fiecare categorie se regăsește și în materialul maghiar. De exemplu, lipsește cu totul categoria II. Brâuri, iar categoriile de dansuri I. Hore mari și Hore mici, precum și categoria V. Cete, joacă un rol neînsemnat și sporadic. În schimb, două categorii, și anume: IV. Doiuri și VI. Solo au un rol general și dominant ca și la românii din Transilvania. Există în primul rând un gen coregrafic medieval, propriu ariei balcanice ce trăiește în sânul populației românești și maghiare într-o formă foarte simplă și arhaică. El cuprinde dansuri de femei, însoțite

¹⁴ Andrei Bucșan, *Specificul dansului popular românesc*, București, Editura Academiei, 1971.

¹⁵ Martin György, *Raportul dintre folclorul coregrafic maghiar și român în perspectiva interferențelor europene*, Fundația Etnocoreologică Ungară, Editat de: János Fügedi, Colin Quigley, Vivien Szőnyi, Sándor Varga. Centrul de Cercetare pentru Științe Umaniste, Institutul de Muzicologie, Casa Patrimoniului Maghiar, Budapest, 2020.

întotdeauna de cântece vocale. La români se numește „Coconița” (Purtată cu fete din regiunea Târnavelor). Se desfășoară în formație de cerc închis cu direcția de deplasare spre stânga, corespunzătoare mersului soarelui. Ca mișcare generală, dansul „Coconița”, are un aspect legănat, lent, reținut, și în direcția mersului soarelui. Urmând îndeaproape accentele metrice ale melodiei, mișcările coregrafice inițiale sunt organizate tripodic (s D S D), iar pașii de introducere și cei intercalați între strofe, bipodic (s d s d). Între motivele coregrafice și frazele muzicale este neconcordanță. Textele cântecelor reprezintă un act de creație spontană (ex. 17¹⁶):

$\text{♩} = 70 \quad 2/4$
 In parau la fân-tă-ni-tăin pa-rau la fan-ta-ni-ta A-co
 etc.
 Io'i ai meu ba-di ta

Cătinel (Coconița) din Tăuni, AB

Culeg. Zamfir Dejeu, 05.05.1996; Tr. Zamfir Dejeu

Dansatoare: Firuța Codău, 61 ani și grup de femei

Pașii de bază ai dansului maghiar de cerc de femei, numit „Cszozgos” de pe Valea Căpușului și Valea Nadășului sunt: plimbare lentă, pas alergător, doi pași simetrici, ce

¹⁶ Zamfir Dejeu, *Dansuri tradiționale din Transilvania*, Cluj-Napoca, Editura Clusium, 2000.

reprezintă nu numai motivul de bază al dansurilor balcanice de lanț (Sârba, Kolo), ci coincide și cu așa numitele „Branle Simple” (Alsacia). Cercul fetelor se mișcă tot în direcția mersului soarelui. În fapt dansul fetelor secondează Feciorescul des jucat concomitent de bărbați, de feciori. Este semnificativ ritmul și metrul diferit al cântecelor de joc, care se leagă de unele părți ale dansului. Se joacă de către fete și neveste în șezători, în pauze ori în timpul jocului feciorilor (ex. 18¹⁷):

18. Nincsen olyan ügyes asszony

(Nu există o femeie fericită)

AAM: Mg. 2782/53
Culeg. și tr. Szenik Ilona
07.01.1974

Origin: Sâncrai, jud. Cluj
Erzsébet Kis Mihály 60 ani

Giusto ♩ = 108

Nin - csen o - lyán ü - gyes asz - szony, mint az én kis ko - má - m - asz - szony.

Hogy tedd rá, most tedd rá! I - ca, tedd rá, tedd rá, tedd rá,

réz - sar - kan - tyúm most pen - dül rá, Hogy tedd rá, most tedd rá!

Nincsen olyan ügyes asszony,
mint az én kis komámasszony,
Hogy tedd rá, most tedd rá!
Ica, tedd rá, tedd rá, tedd rá,
rézsarkantyúm pendül rá,

Hogy tedd rá, tedd rá, tedd rá!
A lepényem megettétek,
Julcsa lányom elvegytétek.
Hogy tedd rá, stb.

Pe baza trăsăturilor muzicale, ritmice, motivice și morfologice, se pot distinge mai multe tipuri ale dansurilor bărbătești românești și maghiare. Luând în considerare totalitatea criteriilor, vom găsi tipuri de dans cu funcție similară sau comună, care se găsesc deopotrivă în tradiția coregrafică română și maghiară și care, câteodată, coincid parțial. Conform clasificării românești, aceste dansuri intră, în primul rând, în categoria V. Cete, dar și VI. Solo. În schimb, ramura maghiară a dansurilor bărbătești este inclusă întotdeauna în categoria dansurilor solistice. Sub acest aspect ne vom ocupa de dansurile bărbătești Barbuncul (Verbuncul) și Feciorescul des (Legényes).

Bărbuncul, am putea spune că se păstrează ca o dăinuire anacronică a vechiului dans cu numele de Werbung (recrutare), inițiat în cadrul Imperiului Austro-Ungar către

¹⁷ Tötszegi Tekla, Pávai István, *Muzică, Joc, Tradiție, Fotografii Executate în România de Denis Galloway, 1926–1932*, Budapesta, 2010, p. 44.

mijlocul secolului al XVIII-lea. Romeo Ghircoiașiu susține că verbuncul este un stil al Europei estice, moderne, în care popoarele și-au avut fiecare rolul lor¹⁸. La unguri dansul s-a executat la început în forma individuală, improvizată și numai în prima jumătate a secolului al XIX-lea apar și date privitoare la dansul de recrutare colectiv de cerc și condus de un vătaf. Românii au păstrat mai bine formele vechi, colective. Jucat fără bătă, se abuzează de bătaii spectaculoase pe carâmbii cizmelor, în felurite îmbinări și cu mare efect. Ostentația militară este prezentă de altfel la tot pasul, marcată prin finalurile bruște, concretizate mai ales prin pintoni, ca la comanda „drepti” (ex. 19):

19. Bărbunc

(Verbunk)

AFA: Mg. 42 h
Culeg. și tr. János Jagamos
22.03.1954

Origin: Braniștea, jud. BN

Apoi, se încheie dintr-o dată atât jocul, cât și melodia. Aceasta din urmă continuă doar prin pasaje arpegiate ale instrumentelor ce susțin acompaniamentul. Bărbuncul este un dans rezultat prin adaptarea Feciorescului des local (în localitățile din nord-estul Transilvaniei). *De aceea, acolo unde el nu există azi, există Fecioresc des și invers.*

Feciorescul des îl întâlnim în localitățile așezate pe linia Meseș – Cluj – Turda. Despre Feciorescul des G. I. Fliințiu, în lucrarea sa *Coregrafie românească*, editată în 1936 la Târgoviște, spune: „Alte variante ale jocului Fecioresca, mai sunt în județele Cluj, Mureș, Someș precum și în Crișana. În general Fecioresca de aici se deosebește de cea din alte regiuni prin aceea că are un ritm grăbit și în unele părți lipsește plimbarea. În ce privește *zicătura*, ea se aseamănă cu cea a învârtitelor repezi (n.n.: Cioarsa din Feleac, Românește des de pe Valea Almașului sau Învârtita în patru din Chiuiști); dar privitor la strigături se poate spune că se strigă mai puțin și de multe ori nu se respectă ritmul strigăturii”. Despre ce variantă este vorba? Desigur, despre acest Fecioresc des, care nu este

¹⁸ Romeo Ghircoiașiu, *Contribuții la istoria muzicii românești*, București, Editura Muzicală, 1963.

nici Fecioresc de tip fâgărășean, nici Bărbunc, după cum am mai afirmat, nici Fecioresc de pe Târnave-Luduș (Târnăveana – fecioresc rar), nici Haidău și nici Fecioresc din Codru. Feciorescul des este un joc bărbătesc de mare virtuozitate. În desfășurarea lui, plastica mișcărilor și ritmul se îmbină organic în forme aproape desăvârșite. Atât la românii din zonele amintite de Flințiu, cât și la maghiarii de aici – Valea Căpușului și Nadășului – Feciorescul des cuprinde o gamă largă de mișcări cu caracter athletic, care incubă o „armonie somatică” (adică întregul corp este într-o mișcare coordonată) aproape perfectă. Săriturile mari, flexiunile adânci, diferitele bătăi pe sol, bătăile în pinteni, toate acestea se execută cu amplitudine mare. În contextul cinetic se impune o caracteristică esențială – tehnica de lovire cu palmele pe segmentele picioarelor (fenomen atestat documentar în secolul al XVIII-lea), mai puțin frecventă în structura altor dansuri bărbătești din spațiul nostru folcloric. Menționăm că în Ungaria nu s-a jucat Feciorescul des. El a fost învățat mai nou, prin cursuri-școală (a nu se confunda cu dansurile maghiare cu sărituri), așa cum și costumele maghiare din zonă s-au confecționat în atelierile d-nei Gyarmathy Zsigané din Cluj, în preajma serbărilor milenare din 1896, perioadă de romantism eferescent.¹⁹ Ca și construcție compozițională Feciorescul des la români a rămas într-o formă arhaică. Adică, acolo unde nu s-au alcătuit echipe de dansuri pentru festivaluri, ca să se uniformizeze figurile, observăm că numărul ponturilor într-o variantă, precum și succesiunea lor depinde de inspirația de moment a jucătorilor, de talentul și puterea lor de improvizație și, ce-i mai important – are o figură ce ține locul de refren. În acest caz tradiția și creativitatea își spun cuvântul. La unguri, forma melodiilor ca și a ponturilor este cristalizată: introducere – 2 măsuri, tema – 4 măsuri și concluzia – 2 măsuri; în total 8 măsuri. Deci, totul este calculat ca la carte. Particularitățile acestui joc la români și unguri sunt și mai convingătoare când analizăm structurile ritmice ce stau la baza lui. Precizez că în folclorul coregrafic românesc, pulsațiile ritmice de bază sunt optimea și pătrimea, ca în colinde, și acestea sunt bine ordonate între ele. La unguri, la țigani, este frecventă și pulsația de șaisprezecime, ceea ce demonstrează originea mai modernă a dansului. Structurile ritmice cele mai frecvente în Feciorescul des românesc sunt: amfibrahul cu spondeu și dohmiacul descendent, chiar sub forma alterată. Ultima formă persistă la români și în concluzia ponturilor, pe când la unguri, ultima măsură a jocului este acoperită de pași, mai ales sub formă de pinteni, având la bază formula ritmică molos, eventual anapest. În ambele cazuri este de relevat auctactul sincopat (termenul ne aparține) ca fapt de stil, adică deplasarea sincopei pe ultima mișcare a motivului inițial, atât în interiorul ponturilor, cât mai ales în concluzie. Deci, dansatorii nu pornesc jocul pe primul timp al frazei muzicale. Aceștia așteaptă ca melodia să se deruleze până la cadență și, ghidându-se sau, din instinct, după accentul final, pornesc jocul pe ultima optime (ca un auctact) printr-un pas accentuat sau plié, care își poate prelungi durata pe prima optime a timpului 1 din fraza următoare (prin plié sau extensie). Se crează un aparent decalaj între muzică și dans ce se poate menține pe mai multe secvențe în desfășurarea jocului. Aparentul, decalaj are o mai mare pregnanță în secvențele în care jocul se derulează pe plan orizontal. Desfășurarea acestor structuri coregrafice ne arată că

¹⁹ Pompei Mureșan, *Câteva probleme ale portului și textilelor din zona Călatei în literatura de specialitate*, în „Apulum”, XI, Alba Iulia, 1973.

pornirile și schimbările de sens ce urmează cadențelor se produc printr-un pas accentuat pe ultima optime a frazei muzicale precedente și nu pe primul timp a celei următoare. Judecate strict coregrafic, pornirile sau schimbările de sens ar putea fi considerate ca momente de început pentru frazele coregrafice. Mai remarcăm ca fapt de stil tendința de accentuare în contratimp a mișcărilor. Chiar și atunci când jucăușul pocnește din degete numai cu o singură mână marchează întotdeauna contratimpul. În fapt, contratimpul se naște din sincopă.

Aceste fapte de stil vizează în principal ritmul binar sincopat specific folclorului românesc și străin folclorului popoarelor vecine, la care se adaugă alte particularități: existența, în parte, a strigăturilor la comandă; sau faptul că, la români, ritmul pașilor de dans este parțial concordant cu ritmul melodiei, iar la unguri concordant, argumentează întru totul identitatea acestui dans.

AFC Video 12/n1
02.05.1994
Cul. și tr. Z. Dejeu

FECIORESC DES DIN CORUȘU

Corușu
Țurcă Alexiu, 46 a., vioară

♩ = 126

The musical score is written in 4/8 time with a tempo of 126 beats per minute. It features a complex, syncopated rhythmic pattern primarily composed of eighth and sixteenth notes. The key signature contains one sharp (F#). The score is organized into 10 staves. The first section consists of 8 staves of music. The final section, starting on the 9th staff, includes first and second endings, marked with '1.' and '2.' above the notes. The piece concludes with a double bar line and repeat signs.

$\text{♩} = 238$

1. 2.

1. 2.

$\text{♩} = 126$

1. 2.

1. 2. 3.

$\text{♩} = 126$

1. 2.

1. 2.

♩ = 126

♩ = 126

Fecioresc des din satul Corușu, com. Baci, jud. Cluj
 Filmat (02.05.1994) și transcris (25.11.2014) de Zamfir Dejeu
 Dansatori: Ioan Pinte, 56 ani, și grup de bărbați
 Muzicanți: Turca Alexiu, 46 ani, vioară și Armand Iosif, 58 ani, braci.

Este un dans românesc (vezi Învârtita deasă sincopată), care mai târziu a fost preluat și de unguri și care îl joacă, în general, după melodii românești dar și ungurești, de stil nou, bazate pe o structură arpeggiată, păstrând elementele ornamentației din Baroc:

♩ = 126 4
8

The score consists of four systems, each representing an introduction:

- Intr. 1:** Time signature 12/8. Features a central staff with a sequence of notes and rests, and two side staves with rhythmic patterns.
- Intr. 2:** Time signature 4/4. Similar structure to Intr. 1.
- Intr. 3:** Time signature 15/8. Similar structure to Intr. 1.
- Intr. 4:** Time signature 15/8. Similar structure to Intr. 1.

Each system includes a central staff with notes and rests, and two side staves with rhythmic patterns. The tempo is marked as ♩ = 126. The first system also includes a 4/8 time signature and a common time signature.

A complex musical score for a section labeled 'toți'. It features multiple staves with intricate rhythmic patterns, including various note values, rests, and dynamic markings. The score is dense and detailed.

Figura A – toți

A complex musical score for a section labeled 'toți (leitmotiv)'. It features multiple staves with intricate rhythmic patterns, including various note values, rests, and dynamic markings. The score is dense and detailed.

Figura B (leitmotiv) – toți

B – toți

C – toți

D – toți

E

F

Intr. 3 v.c. Ioan Pintea (Jondaru)

G - Serdean Viorel
(Subici)

H

I

G v c - Pinte Vasile
(Ciuciurel)

B, pe stanga

J

K

L - Pintea Ioan (Marleancu)

N

R

B

G v 2 c - Serdean Vasile (Gubici)

S

Jv

T

U - Ioan Cretu (Bezi)

V

Bv

22. Fecioresc des
(Sürü legényes)

AFA: Mg. 1894 II h
Culeg. Petruțiu Emil
20.03. 1969

Origin: Huedin. jud. CJ
Ferenz Varga 48 ani, vioară

$\text{♩} = 104-108$

6

11

15

The musical score consists of six staves of music. The first staff (measures 20-23) includes two triplet markings. The second staff (measures 24-27) includes a triplet marking. The third staff (measures 28-31) continues the melodic line. The fourth staff (measures 32-35) features a double bar line and a repeat sign. The fifth staff (measures 36-40) includes a triplet marking. The sixth staff (measures 41) shows two endings, labeled '1.' and '2.', with repeat signs.

Să nu neglijăm faptul că muzicanții de la sate au încercat să urmărească și moda orășenească, imitând armonizarea funcțională și chiar preluând piese din repertoriul celor de la oraș cu multe elemente de variație. Feciorescul des îl joacă și țigani, dar într-un mod exagerat: cu multe bătăi pe picioare, cu o frecvență mare a valorii de saispzecime și într-un tempo mare.

În viața coregrafică românească și a etniilor existente în Transilvania, rolul cel mai important îl dețin dansurile de perechi cu rotiri și învârtiri; dar, din punct de vedere muzical, ritmic, motivic și morfologic se pot observa analogii și identități numai în cazul unora dintre ele. Printre acestea se numără *Învârtita dreaptă rară* (De început, De arăduit, În două laturi, Pe doi pași, Țigănește, Ceardaș românesc, etc.), care în anumite zone folclorice cu locuitori români și unguri este confundată cu *Ceardașul rar* – ritka csárdás (care este în fapt de origine slovacă), apoi *Învârtita dreaptă deasă* (Învârtită, Hărtaș, Zdrăngănită, Țigănească, Într-un pas, Ungurește de învârtit, Scuturatu, Bătută), este confundată cu *Ceardașul des* – friss csárdás. Excluzând faptul că românii au preluat într-o anumită etapă a istoriei terminologia maghiară în cazurile de mai sus, aceste dansuri au nuanțe diferite. Morfologic vorbind, la învârtire, românii încep întotdeauna cu piciorul din afară: cu dreptul spre dreapta și cu stângul spre stânga, la fel și ungerii din zona Huedin, pe când ungerii din zona Mureș și secuiei, încep invers, cu stângul spre dreapta și cu dreptul spre stânga legănându-se în timpul jocului. În ceea ce privește stilul, românii joacă învârtitele mai sobru, mai uniform, pe când ungerii și slovacii mai săltat, mai ondulat și sacadat (ex. 23):

23. În două laturi

(Învârtită dreaptă rară)

Mg. 2651 I/u
12.03.1987Soporu de Câmpie
Ciurcu Francisc (Șandor) 67 ani,
vioară

$\text{♩} = 288$

tr tr tr

2

Final

Melodiile instrumentale ce însoțesc învârtitele sunt de multe ori de structură celulară și motivică, iar în timpul dansului se strigă.

Pe doi pași din Frata CJ

AFC. Video 7/x, filmat (27.04.1992) și transcris de Zamfir Dejeu

Dansatori: Vasile Soporan, 57 ani, și Ana Soporan, 53 ani

The image displays a musical score for the instrument 'Zamfir DEJEU'. It consists of two vertical staves of music, each divided into seven measures. The notation includes various rhythmic values and notes. Below the staves is a large diagram of a double bass, showing the bridge, strings, and body. The diagram is annotated with musical symbols, including a treble clef, a key signature of one flat, and a time signature of 3/4. The diagram also features a bridge with a curved top and a tailpiece with a curved bottom. The entire score is enclosed in a rectangular frame with a double line border.

Ceardașul este însoțit de versiunile instrumentale ale cântecelor vocale de stil nou, cu o formă în general frazală.

24. Nagygazda volt az én apám

(Tatăl meu era un mare fermier)

AAM: Mg. 3121-242
Culeg. și tr. Szenik Ilona
13.97.1976

Origin: Valcău, jud. SJ
Istvánné Gergely 51 ani

Giusto ♩ = 116

Nagy - gaz - da - volt az én a - pám,
 3 Nagy gaz - da sá - got hogy - ott rám
 5 Hat ö - kör - nek kő - te - lét, ki - lene vas - vil - la nye - lét,
 7 Tí - zen - há - rom sze - na - bog - lyá - nak he - lyét.

Nagygazda volt az én apám,
Nagy gazdaságot hagyott rám.
Hat őkörnek kötélét,

Kilenc vasvilla nyelét,
Tizenhárom szénaboglyának helyét.

Această melodie are variante românești în Maramureș (Valea Chioarului sau zona Lăpuș, n.n.), publicate de Béla Bartók, care le consideră melodii românești cu urme de influență maghiară.

„De altfel, unii cercetători maghiari (Retri, Trikkel) recunosc și în muzica secuilor unele dansuri care, după formă sau melodie, sunt înrudite cu cele românești, opinând chiar pentru o origine românească. Astfel sunt cele denumite *Féloláhos* (pe jumătate românești) sau *csúrdöngölő* (bătuta-tropăită), pe care secuii le dansează la horă)”²⁰

Despre originea lor, localnicii din Sic, Cluj, par a fi păstrat mai multe cunoștințe. Astfel, spre deosebire de majoritatea sicanilor, care își afirmă hotărât originea lor secuiască, unele familii își spun unguri, căci știu precis că strămoșii lor sunt veniți din Ungaria. „În portul lor însă se semnalează unele particularități, ce ar putea constitui un indiciu al moștenirii lăsate de nemții ce au fost locuitorii «orașului» (sicanii spun că orașul Sic este o comună mare de prin sec. XV, piese comune vestimentare fiind: nasturii de alamă, veste de postav albastru, pălării cu o formă specială, iar în muzică, unele melodii în tonalități

²⁰ Doru Zamfir Dejeu, *Melodii și dansuri din zona Ghimeș*, manuscris.

Învârtită de pe Târnave

Tr. din amintiri
Doru Zamfir Dejeu

Tradițional

♩ ♪ ♫ = 50

5

9

13

majoră”. Recenzorul culegerii din Sic, Adrian Vicol²¹, constată, totodată, unele trăsături comune între câteva piese de joc din această culegere și muzica de joc românească din Ardeal. Noi venim să întărim această afirmație precizând că și repertoriul de dansuri din satele vecine românești este aproape la fel, exceptând așa-zisul dans *Jártatós*, ce este în fapt o plimbare a cuplurilor în ritm legănat, ca o introducere în ciclul de joc. Cât privește dansul *Șapte pași*, el este de origine semicultă și este comun pentru toate etniile din Transilvania. Și în cazul dansurilor de perechi apar deosebirile structurale și de formă, amintite în repetate rânduri. Dansurile românești de perechi în coloană, cu desfășurare pe verticală (Ardeleana, Pe picior, Mărunțelul) și pe orizontală (Purtata și De-alungul) în zilele noastre se individualizează, iar perechile, liber repartizate în spațiu, execută dansurile în mod improvizat. Dansurile de perechi în rotire s-au jucat dintotdeauna într-o formă neorganizată, exceptând perioada comunistă când coregrafiile îndoctrinați, cu neștiință de carte, au impus o organizare standard, imitând stilul practicat de „specialiștii” din Uniunea Sovietică. La ungurii și slovacii din România, dansurile de perechi au avut un caracter liber și individual, exceptând aceeași perioadă. Sașii din Transilvania nu s-au dezis niciodată de forma dansurilor tradiționale germane pe care le-au adus cu ei în vremuri știute. Referindu-ne la dansurile executate de țigani, precizăm că, în afară de „Cingărică”, celelalte nu-și au o identitate anume (ex. 25). Ei dansează aproape tot repertoriul etniilor la care aderă, modificându-l, transformându-l pe gustul lor și în stilul lor exhibiționist.

²¹ Adrian Vicol, *Lajtha László: Szeki Gyujtés (Culegere din Sic)*, în „Revista de folclor”, nr. 1, București, 1958.

25. Cingărică

A.F.C. Video: 16z
Culeg și tr. Zamfir Dejeu
14.08.1995

Originar: Soporu de Câmpie
Taraful din Soporu de Câmpie,
Primaș Ciurcui Alexandru
(Șandorică) 41 ani

CINGĂRICĂ din Soporu de Câmpie, com. Frata

Cules (14.08.1995) și transcris (18.03.1999) de Zamfir Dejeu.

Dansatori: Iuliu Gheți, 21 ani, Maria Gheți, 18 ani, și grup de dansatori.

Consemnat pentru prima dată de noi²², tipul de dans Învârtita sincopată numită: Învârtită deasă, Învârtită iute, De-a doua, Românește iute, în zona Huedin, și: Cioarsă, Întoarsă, Ungurește, Învârtită, în câteva sate din apropierea Feleacului spre Câmpia Transilvaniei, în ultimele cercetări l-am identificat și la ceangăii de pe Valea Ghimeșului, sub denumirea de Dubla (ex. 26):

²² Zamfir Dejeu, *Dansuri tradiționale din Transilvania*, Cluj-Napoca, Editura Clusium, 2000.

$\text{♩} = 167 \quad 2/4$

Measures 1-8: The score begins with a melody line on a single staff. The right hand part consists of a large multi-measure rest for 8 measures, with various markings above it. The bass line is on a single staff, featuring eighth and sixteenth notes with accents and slurs. A downward-pointing arrow is located below the first measure of the bass line.

Measures 9-16: The score continues with a melody line on a single staff. The right hand part consists of a large multi-measure rest for 8 measures, with various markings above it. The bass line is on a single staff, featuring eighth and sixteenth notes with accents and slurs. A downward-pointing arrow is located below the first measure of the bass line.

26. Dubla deasă

AP
07.09.2014
Cul. Zamfir și Doru Dejeu
Tr. Doru Dejeu

Coșnea, BC
Györgyicze Csilla 26 ani, vioară
Györgyicze Mihai 28 ani, gordună

$\text{♩} = 106$

Dubla deasă din Coșnea, com. Agăș, jud. Bacău

Filmat (14.09.2014) și transcris de Zamfir Dejeu.

Dansatori: Levente Vaszi, 26 ani, Medea Vaszi, 25 ani, și grup de dansatori.

Învârtită deasă din Fildu de Jos, SJ

Filmat (15.08.1993) și transcris de Zamfir Dejeu.

Dansatori: Ștefan Puriș, 61 ani, și Veronica Puriș, 46 ani.

Făcând o paralelă între aceste dansuri: Învârtita deasă, Dubla, Românește iute și Cioarsă, ajungem la multe elemente ritmice și cinetice comune, dintre care cel mai important este *ritmul binar sincopat amfibrahic descendent*, reprezentat prin formula optime-pătrime-optime-pătrime-pătrime (amfibrah + spondeu). Acest ritm specific românesc, sau cel puțin carpatic, demonstrează originea lor comună cu dansul Breaza din Muntenia subcarpatică, (care s-a făcut cunoscut și în Transilvania datorită transumanței ce a avut loc în trecut), dar mai ales cu ritmul din refrenele colindelor, genul cel mai vechi din tradiția românească. Este important de subliniat că odinioară românii dansau pe melodii de colindă, melodii unde suprafața de contact de 8 pulsații este comună și pentru dans.

Am arătat în lucrarea de față unele interferențe culturale existente în cultura muzical-coregrafică românească și a etniilor conlocuitoare, din experiența personală și

din puțina bibliografie existentă în limba română. Problemele abordate aici pot fi desigur mai bine concretizate, confirmate, revizuite, în cadrul altor cercetări și mai detaliate prin studiul fenomenelor variate și complexe ale culturii tradiționale care, din fericire, la noi este încă vie. Noi credem însă că am reușit să atragem atenția asupra unor numeroase aspecte, pe care cercetătorii de mai târziu nu le vor mai putea observa, deoarece ei își vor desfășura munca de cercetare istorică și comparativă mai mult pe bază de filme, notații, cărți și materiale documentare din arhive.

Adoptând metoda comparată ne-am referit în lucrarea de față atât la genurile vocale de folclor, cât și la melodiile instrumentale și dansurile tradiționale existente în Transilvania. Sunt asemănări și deosebiri considerate de noi semnificative pentru folclorul tradițional din localitățile cu populație mixtă din punct de vedere etnic. Desigur însă că influențele populației majoritare sunt mai edificatoare vis-à-vis de cele ale populației minoritare (aculturație). Folclorul românesc are calități estetice înalte, dar interferându-se cu cel al minorităților el a devenit și mai frumos. Această reflecție poate fi luată în considerare și invers. Frumusețea lui a fost apreciată inclusiv de Béla Bartók. Și la întrebarea pusă de mine unui cercetător japonez, Norio Inagaki, oare de ce la unguri le place să joace mai mult dansurile românești, el mi-a răspuns la fel – pentru că dansurile românești sunt frumoase. Da, folclorul românesc este frumos, dar el poate fi apreciat mai mult dacă îl știm analiza atât din punct de vedere sintactic, cât și morfologic, dacă îl știm nota atât din punct de vedere muzical cât și coregrafic. Credem că materialul din lucrarea de față îndeplinește aceste condiții.

